

HAZM NAYI KIMYOVIY KUYISHLARIDA TURLI DAVRLARDA BUYRAKLARDAGI MORFOMETRIK O`ZGARISHLARNING QIYOSIY TAVSIFI

Muxammadiyeva.F.R.

Buxoro davlat tibbiyot institute

<https://orsid.org/0009-0007-8561-9601>

www.doi.org/10.5281/zenodo.10538940

Mavzuning dolzarbligi: So'nggi o'n yilliklarda Rossiya va G'arbiy Evropa mamlakatlarida har 1000 bolaga 2-3 ta zaharlanish holatlari qayd etiladi va bolalar kimyoviy zaharlanishdan o'lim holatlari soni bo'yicha jarohatlar, kuyishlar, cho'kishlar soni bo'yicha 4-o'rinni egallaydi va umumiy ko'rsatkichdan oshadi. bolalar infeksiyalaridan o'lganlar soni Bolalarni kasalxonaga yotqizish holatlarining taxminan 3 foizi turli xil kimyoviy moddalar va dorilar bilan zaharlanish bilan bog'liq

Nefrotoksik ta'sirga ega bo'lgan, gemodinamik buzilishlarni keltirib chiqaradigan va siydik tizimi organlariga bevosita salbiy ta'sir ko'rsatadigan kimyoviy moddalar va dori-darmonlarni keng qo'llash buyraklarning turli darajadagi funktsional holatining buzilishiga olib kelishi mumkin

Ko'pincha bolalarda ham, kattalardagi bemorlarda ham buyrakning toksik shikastlanishi o'tkir buyrak shikastlanishi (O'BY) rivojlanishi bilan birga keladi. OBY shu jumladan nefrotoksik ta'sirlardan kelib chiqqan holda, turli yoshdagi bolalarda doimiy buyrak disfunktsiyasining rivojlanishida etakchi rol o'ynaydi va ko'pincha prognozni belgilaydi zaharlanishda nefropatiya bilan kasallanish 30% ga etadi va ko'plab zaharli moddalar to'g'ridan-to'g'ri nefrotoksik ta'sirga ega bo'lganligi sababli, toksik nefropatiya rivojlanishi uchun bola uchun kichik konsentratsiya ham etarli bo'lishi mumkin

Toksik nefropatiya - o'tkir ekzogen intoksikatsiya natijasida yuzaga keladigan yallig'lanishsiz kasallik bo'lib, butun nefron tizimining shikastlanishi va filtratsiya, sekretsia va reabsorbsiya funktsiyalarining buzilishi bilan tavsiflanadi. Buyrakning toksik shikastlanishi o'tkir va surunkali interstitsial nefrit, glomerulonekroz, quvurli nekroz, shuningdek o'tkir buyrak shikastlanishi shu jumladan o'tkir buyrak etishmovchiligi bilan tavsiflanadi

Ma'lumki buyrak organizmda asosiy javobgar a'zoldan biridir. Buyrakning asosiy vazifasi parchalangan toksinlarni organizmdan chiqarib tashlashni ta'minlaydi. Kimyoviy kuyishda moddani tasodifiy yoki o'z joniga qasd qilish natijasida oshqozon-ichak va nafas olish yo'llari kuyishi mumkin. Voqea sodir bo'lgan holatlar va moddaning kimyoviy tabiati shikastlanish darajasini va toksikologik xavfni aniqlaydi. Kimyoviy kuyishdan keyingi dastlabki davr laringeal shish, qizilo'ngach, oshqozon va ichakning teshilishi, oshqozon-ichakdan qon ketishi va pankreatit otkir buyrak etishmovchiligi ehtimoli bilan bog'liq.

Sirka kislotasi xarakterli rangsiz suyuqlikdir Yuqori uchuvchan birikma. Ichkarida eriydi suvdan og'irroq. Bug'lar juda tez alanganadi olov, portlovchi aralashmalar hosil boladi. suyultirilgan sirka kislotasi mavjud kislota - 40-90%, stol sirkasi - 3-8%. O'zbekistonda oziq-ovqat sanoatida eng ko'p qo'llaniladi kundalik hayotda sirka kislotasining 70% eritmasi qollaniladi.

Bemorlarda o'limning eng keng tarqalgan sabablari Ekzotoksik shok, erta gastrointestinal qon ketishi shuningdek, og'ir fonda o'tkir buyrak etishmovchiligining rivojlanishi kechroq gemoglobinurik nefroz

Zaxarlanishning oqibatlarini og'iz bo'shlig'i, qizilo'ngach, siydik ayirish sistemasi oshqozon yoki nafas olish tizimidagi retrograd o'zgarishlarni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, bu organlarda striktura shakllanishiga olib kelishi mumkin. Strikturaning shakllanishi bemor uchun jiddiy tizimli oqibatlarga olib kelishi mumkin, jumladan, yomon umumiy holat, sezilarli darajada vazn yo'qotish, to'yib ovqatlanmaslik bilan bog'liq kasalliklar, respirator infeksiyalarga olib keladigan takroriy aspiratsiya va potentsial nafas olish etishmovchiligi.

Muammoning o'rganilganlik darajasi. Hazm nayining kimyoviy kuyishlarini Sirka kislotasi bilan o'tkir zaharlanish zaharlanish orasida birinchi o'rinlardan biri Rossiyada zaharlanish kasalxonaga yotqizilgan bemorlarning yuqori o'lim darajasi (6-17%) bilan tavsiflanadi. O'rganishda faol davom etayotgan tadqiqotlar ushbu muammoning murakkabligini va uning dolzarbligini tasdiqlaydi. Amerika Zaharlarni nazorat qilish markazlari assotsiatsiyasining ma'lumotlariga ko'ra, faqat 2008 yilda 1,6 milliondan ortiq bolalar zaharlanishi sodir bo'lgan, Sirka kislotasi bilan zaharlanishning ko'p jihatlari juda yaxshi o'rganilgan. Sirka kislotasi bilan zaharlanishning og'irligi ichki organlarning shikastlanish darajasi bilan belgilanadi, bu sirka kislotasining o'ziga xos ta'siri (eritrositlarning intravaskulyar gemolizi fonida gemoglobinurik nefroz) va ekzotoksik shok bilan bog'liq. Eng muhim morfofunktsional o'zgarishlar parenximal organlarda (o'pka, jigar, taloq, buyraklar) kuzatiladi, ularning shikastlanishi asosan zaharlanishning o'tkir davrida kasallikning klinik ko'rinishi va og'irligini aniqlaydi.

Xulosa. Oq zotsiz kalamushlar hazm nayining kimyoviy kuyishlarida turli davrlarda buyrak devoridagi morfometrik o'zgarishlarni o'rganish.